

Violencia en El Salvador: Desde la Psicología Social en Ignacio Marín-Baró hasta la Salud Pública

Journal:	<i>Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health</i>
Manuscript ID	Draft
Manuscript Type:	Opinion and Analysis
DeCS Keywords At the bottom of this page, you will be required to confirm that the words you provide here conform to the DeCS standards outlined at DeCS (http://decs.bvs.br) :	Psicología social, violencia, traumatología
Subject List:	Violence/Violencia, Vulnerable populations, health of/Poblaciones vulnerables, salud de las, Social aspects of health/Aspectos sociales de la salud
Language:	Spanish

SCHOLARONE™
Manuscripts

RESUMEN

La violencia sigue siendo un problema enorme en todas las Américas. Mientras que los EEUU son afectados por la violencia por armas de fuego, más que otros países de alto ingreso, El Salvador tiene la tasa de homicidio más elevada del mundo. Nuestras metas son las siguientes: Primero, enunciar el planteamiento analítico de Martín-Baró dentro de una perspectiva de salud pública. Martín-Baró es uno de los pensadores Latinoamericanos más destacados, por sus aportes sobre la concepción de la violencia y la agresión social. Segundo, destacar la vigencia del planteamiento teórico construido por Martín-Baró y la teoría social, así como su relación con el desarrollo histórico de la sociedad salvadoreña. Así, se justifica su empleo como marco explicativo del fenómeno social de la violencia, como ejemplar para los demás países del hemisferio occidental, incluso en el norte. Tercero, evidenciar la necesidad de incorporar el marco analítico empleado en la visión de Martín-Baró para la identificación de las diversas manifestaciones de violencia y trauma desde la Salud Pública. Para alcanzar dichas metas, se somete a discusión diversas percepciones teóricas empleadas para el análisis de la violencia, en la búsqueda de los elementos teóricos que contribuyan a una mejor comprensión de la problemática social. Los resultados analíticos obtenidos permiten identificar elementos teóricos en el pensamiento de Martín-Baró, que ayudan a comprender y explicar las manifestaciones de violencia ejercida por grupos “criminales” y la necesidad de profundizar en la discusión de las causas estructurales e inmediatas de la violencia.

PALABRAS CLAVE: Psicología social, El Salvador, violencia, traumatología, agresión social, salud pública.

INTRODUCCIÓN

La violencia ha sido una de las temáticas sociales más difundidas, y difusas, en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI. Sin embargo, en América Latina, así como en El Salvador, la cual da inicio con la conformación del mundo moderno, que comenzó con la expansión colonial europea en 1492, y antes en otras regiones (1), es ahí donde inicia la construcción teórica que ha nutrido la teoría social (2). Sin embargo, el ejercicio de la violencia arrastra consigo una larga historia de manifestaciones, para Ramón Grosfoguel “*lo que conecta el «yo conquisto, luego existo» (ego conquiro) con el idólatrico «yo pienso, luego existo» (ego cogito) es el racismo/sexismo epistémico producido por el «yo extermino, luego existo» (ego extermino).*” (1)

Es por ello que el análisis de la violencia en la actualidad requiere de un profundo esfuerzo intelectual que nos permita comprender y transformar las causas y las manifestaciones de los principales fenómenos sociales históricamente situados.

Es debido a la poca notoriedad y reconocimiento científico a la producción teórica en Latinoamérica que se ha contado con una corta tradición, y menor aún desde Centroamérica, en la generación de teoría social situada. No obstante, es posible encontrar teoría planteada por algunas disciplinas de las ciencias sociales y autores de alto nivel académico y científico. Este es el caso del jesuita español, Ignacio Martín-Baró quien supo estudiar, desde la psicología social, la realidad salvadoreña en la que estuvo inmerso durante los años setenta y ochenta. Él basó su trabajo en una profunda reflexión acerca de la función de las ciencias sociales en la búsqueda de soluciones a la problemática de violencia manifestada en la sociedad latinoamericana. Gracias a su trabajo en cuanto a la salud mental y la psicología social, ya más de 25 años después de su asesinato en San Salvador, su aporte a la salud pública no puede ser subestimado. Además,

1
2
3 gracias a su contribución enorme sobre la psicología comunitaria, sus perspectivas sobre la
4
5 “anormalidad normal” tienen relevancia no sola en comunidades y países profundamente
6
7 afectados por la violencia e exclusión social de América Latina, sino también en países afectados
8
9 por lo mismo en el norte, como los Estados Unidos. En este estudio, se someterá a análisis la
10
11 situación de violencia actual que se vive en El Salvador en relación a la argumentación teórica
12
13 empleada por Martín-Baró y sus aplicaciones universales afuera de El Salvador.
14
15
16

17 18 **VIOLENCIA Y AGRESIÓN SOCIAL: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL** 19

20
21 La diversidad de la forma, significado y efectos históricos de la violencia son la base de la
22
23 heterogeneidad teórica que sustenta el análisis en las ciencias sociales. Martín-Baró señala que no
24
25 solamente *“hay múltiples formas de violencia, cualitativamente diferentes, sino que los mismos*
26
27 *hechos tienen diversos niveles de significación y diversos efectos históricos.”* (3)
28
29
30

31
32 Desde la filosofía de la historia, Walter Benjamin brinda elementos analíticos fundamentales para
33
34 la comprensión de la violencia, en la cual expone la relación de la crítica a la violencia con el
35
36 derecho y con la justicia. Su análisis parte de la relación jurídica fundamental entre fines y
37
38 medios; mediante la cual señala que el derecho positivo, como marco filosófico, establece que
39
40 *“los fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos”*, en cambio el derecho natural
41
42 establece que *“los medios legítimos pueden ser empleados al servicio de fines justos”*, esta
43
44 acepción entre legalidad (de los medios) y justicia (de los fines) muestra una contradicción
45
46 irreductible en el uso de la violencia para la consecución de fines justos o como un medio
47
48 legítimo (4).
49
50
51
52

53
54 Es a partir del marco filosófico del derecho que la violencia, en manos de personas aisladas, se
55
56 concibió como un riesgo o una amenaza de perturbación para el orden jurídico, debido a que es
57
58
59
60

1
2
3 interés del derecho monopolizar la violencia respecto a las personas aisladas (4), es así como
4
5 Martín-Baró hace hincapié en que la concepción difusa de la violencia ha lastrado el imaginario
6
7 colectivo hasta la actualidad y ha generado confusión sobre la terminología concerniente a la
8
9 violencia (3).
10
11

12
13 Para Martín-Baró la principal confusión se da entre los conceptos de violencia y de agresión
14
15 entendiendo el primero como *“todo acto de aplicación de una fuerza excesiva a algo o a*
16
17 *alguien”*, y el segundo, se define como *“la violencia dirigida contra alguien con la intención de*
18
19 *causarle daño”* (3), evidenciando así la amplitud del concepto de violencia sobre el de agresión,
20
21 pues esta es apenas una manifestación de aquella.
22
23
24

25
26 El sentido erróneo –o ideologizado– con el que emplean estos términos los psicólogos *“se han*
27
28 *filtrado en ciertos lenguajes cotidianos”*, puntea Martín-Baró, *“se habla, por ejemplo, que el*
29
30 *empresario debe ser agresivo, que es necesaria la agresividad para triunfar en el mundo*
31
32 *moderno de los negocios o para derrotar a la competencia comercial.”* (3) Justificando así un
33
34 comportamiento agresivo de manera sistemática y dirigido al fortalecimiento de principios
35
36 egoístas en diversos ámbitos sociales. Aunque para Calderón el sentido original del término,
37
38 violencia, *“es el uso, real o potencia, de la fuerza para alcanzar los deseos personales y que*
39
40 *puede causar daño a otros o a sí mismo”* (5), este mantiene inmersa la visión de agresión
41
42 señalada por Martín-Baró.
43
44
45
46
47

48
49 Por ello, para la Organización Panamericana de la Salud *“la violencia es un fenómeno*
50
51 *sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una*
52
53 *cuestión de apreciación.”* (6), para la Organización Mundial de la Salud la violencia se puede
54
55 definir como: *“ el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o*
56
57
58
59
60

1
2
3 *efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas*
4 *probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o*
5 *privaciones.” (6) Esta concepción amplia de la violencia, desde la salud pública, favorece la*
6 *comprensión sobre las manifestaciones de la violencia y el ejercicio de la misma independiente*
7 *de las circunstancias y de quién la ejerza.*
8
9

16 **MANIFESTACIONES Y CAUSAS DE LA VIOLENCIA**

19 **La violencia y sus manifestaciones**

20
21
22
23 Martín-Baró distingue tres formas de violencia que caracterizan el contexto en el que teorizó: la
24 delincuencia, la represiva y la bélica. Y, *“las tres materializan la pérdida de control social así*
25 *como la desintegración de esquemas viables de convivencia”* (3). A pesar de que las
26 características contextuales de la violencia actual son diferentes al otrora contexto bélico, esta
27 comprende parcialmente algunas de las formas de violencia que han sido clasificadas en diversos
28 estudios (5-7).
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38 Para la Organización Panamericana de la Salud, la violencia se puede dividir en tres grandes
39 categorías según el autor del acto violento: violencia dirigida contra uno mismo (violencia
40 autoinflingida), violencia interpersonal y violencia colectiva -inflingida por grupos grandes, como
41 los Estados- (6). Cada una de estas tres categorías cuenta con subdivisiones que van reflejando
42 tipos de violencia más específicas que se manifiestan de diversas formas de acuerdo a su
43 naturaleza (física, sexual, psicológica, privaciones o desatención). Debido a sus diversas
44 manifestaciones y naturaleza, la violencia plantea muchas dificultades para su cuantificación,
45 puesto que muchos actos violentos no se registran nunca porque no se ponen en conocimiento de
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 las autoridades y en ocasiones el empleo de definiciones inadecuadas enmascara aspectos
4 importantes del problema (6).
5
6
7

8
9 La propuesta realizada por Calderón es que las diversas manifestaciones de violencia se pueden
10 clasificar en dos grandes grupos: violencia ganancial y violencia social, ambos ligados al proceso
11 de exclusión social que vive la sociedad centroamericana desde hace décadas (5). Para él, la
12 violencia ganancial se origina en un interés utilitario por acceder, mantener o aumentar el placer
13 y la ganancia material que promueve la cultura dominante, utilizando para ello la violencia a falta
14 de acceso a los mecanismos institucionales para su realización. La violencia social se ejerce para
15 conseguir, mantener o aumentar la estima, el honor y el prestigio; en último término, evitar la
16 privación de estatus que genera la exclusión. (5)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29 Por su parte, Johan Galtung (7) señala que la violencia no solo genera efectos visibles; como los
30 manifestados a través de la violencia directa, sino también genera efectos invisibles que se
31 expresan a través de violencia estructural; demasiado represiva, explotadora o alienante;
32 demasiado estricta o permisiva para la comodidad del pueblo y la violencia cultural que apoyan a
33 la violencia estructural a través de la religión y/o ideologías prevalentes de la clase poderosa, en
34 muchas ocasiones expresada como acciones (heroica, patriótica, patriarcal, etc.). Estos tres tipos
35 de violencia constituyen lo que se conoce como el triángulo de la violencia.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46 *Los efectos visibles de la violencia directa son conocidos: los muertos, los heridos, los*
47 *desplazados, los daños materiales; todo ello afectando cada vez más a los civiles. Pero es*
48 *posible que los efectos invisibles sean aún más viciosos: la violencia directa refuerza la violencia*
49 *estructural y cultural. En especial, el odio y la adicción a la venganza a causa del trauma sufrido*
50 *por parte de los perdedores, así como la sed de más victorias y gloria por parte de los*
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 *vencedores.* (7) La relación del triángulo de la violencia reproduce sus formas de manera
4
5
6 recíproca como un círculo vicioso sin ruptura.
7

8
9 Este sería el caso del conflicto armado vivido en El Salvador (1979-1992), en el cual la violencia
10
11 fue generada por el Estado a través de los denominados cuerpos de seguridad; sin embargo, en la
12
13 actualidad el proceso de sumisión de las personas ante un orden opresivo ha sido instaurado
14
15 desde mecanismo no visibles, como la violencia estructural, que se expresa en violencia delictiva
16
17 principalmente. Es así como en el período de posguerra *“la democracia, como acuerdo de elite,*
18
19 *no significa una transformación de las condiciones causantes de los conflictos, sino que su*
20
21 *continuidad es la reproducción del problema social histórico a través de otras formas de*
22
23 *violencia.”* (8)
24
25
26
27

28
29 En este sentido Martín-Baró manifiesta que *“la dignificación de las formas de violencia propias*
30
31 *de la vida en un sistema capitalista, constituyen la consecuencia de uno de los problemas que*
32
33 *más pueden haber lastrado el análisis psicológico: su identificación con la perspectiva del poder*
34
35 *establecido.”* (3) Lo cual ha institucionalizado la desatención a la salud mental de la población
36
37 afectada por hechos violentos, transfiriendo así la responsabilidad de la atención psicológica al
38
39 ámbito privado, que resulta inaccesible para las grandes mayorías de la población y en el peor de
40
41 los casos “normalizando lo anormal”.
42
43
44
45

46
47 Por ello, enfatiza que *“el orden social mantenido en El Salvador es el producto del dominio de*
48
49 *una pequeña minoría capitalista sobre la gran masa popular y refleja en todas sus articulaciones*
50
51 *los intereses de clase de esa minoría.”* (3) El carácter social de la violencia, señala Calderón,
52
53 remite en primer término al ejercicio del poder, de ahí que comportamientos violentos pueden ser
54
55 naturalizados y legitimados si favorecen los intereses dominantes. (5)
56
57
58
59
60

1
2
3 De acuerdo a lo señalado por Martín-Baró *“las estructuras sociales pueden aplicar una fuerza*
4 *que saque a las personas de su estado o situación, o que les obligue a actuar en contra de su*
5 *sentir y pensar”* (3), esto es lo que posibilita hablar de violencia estructural o institucional.
6
7
8
9
10 Asimismo, indica que la violencia estructural encierra *“una inadecuada distribución de los*
11 *recursos disponibles que impide la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías*
12 *además de un ordenamiento de esa desigualdad opresiva”* (Ídem, 1990) establecido a través de
13
14 una legislación que le resguarda.
15
16
17
18
19

20
21 *En la medida en que el ordenamiento interiorizado, las exigencias sociales apropiadas*
22 *requieren la sumisión de las personas a un orden opresivo que los enajena y deshumaniza, en*
23 *esa medida el proceso de socialización constituye un mecanismo de violencia institucional.* (3)
24
25
26
27

28
29 Es en este sentido que la sátira de Anatole France señalada por Walter Benjamín contribuye a la
30 comprensión de la violencia estructural instaurada históricamente por el orden social y que
31 legitima la opresión de una clase sobre otra *“la ley prohíbe de igual manera a ricos y pobres el*
32 *pernoctar bajo puentes.”* (4) Como un antagonismo irreconciliable de clases, Engels dirá:
33
34
35
36
37

38
39 *[...] a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no*
40 *se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un*
41 *poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a*
42 *mantenerlo en los límites del "orden".* (9)
43
44
45
46
47
48

49 Es por ello que, *“la perspectiva de la psicología social como estudio de la acción en cuanto*
50 *ideología nos obliga a ir más allá de la apariencia visible de la conducta y penetrar en sus raíces*
51 *históricas [...]”*, manifiesta Martín-Baró. Es en este sentido que enfatiza en la justificación como
52
53
54
55
56
57 aspecto esencial para el entendimiento de la acción violenta y la agresión. (3) Walter Benjamin
58
59
60

1
2
3 señala, desde la filosofía del derecho, *“para naturalizar la violencia bastaría considerar si la*
4 *violencia, en casos precisos, sirve a fines justos o injustos”*. (4)
5
6
7

8
9 *Si la violencia consiste en aquella fuerza que saca a algo o a alguien de su estado natural, cómo*
10 *se defina ese estado constituye el punto crítico para la determinación de lo que es y de lo que no*
11 *es violencia*. (3) En el mismo sentido Benjamin nos dice, en alusión a Sorel; *“en los comienzos*
12 *todo derecho ha sido privilegio del rey o de los grandes, en una palabra de los poderosos. Y eso*
13 *seguirá siendo, mutatis mutandis, mientras subsista.”* (4)
14
15
16
17
18
19

20
21
22 *La violencia exige siempre una justificación frente a la realidad a la que se aplica; y es*
23 *ahí donde la racionalidad de la violencia confluye con la legitimidad de sus resultados o con la*
24 *legitimación por parte de quien dispone del poder*. (3)
25
26
27
28
29

30 Para la comprensión misma de lo que constituye la violencia, Martín-Baró puntea que *“una*
31 *sociología del conocimiento psicológico sobre violencia y agresión muestra que su carácter*
32 *negativo deriva del daño causado a la convivencia bajo el orden social imperante”*. (10)
33
34
35
36
37

38 **Las causas generadoras de violencia**

39

40
41 Martín-Baró señala que *“la Psicología social ofrece o puede ofrecer una visión sobre la*
42 *violencia, iluminadora si se la introduce en el marco más amplio de otras perspectivas,*
43 *engañadora si se pretende absolutizarla”* (3). Esto se debe a que la constante en dicha disciplina
44 *es “atender a la acción de individuos o grupos en cuanto referida o influida por otros individuos*
45 *o grupos”*. (10)
46
47
48
49
50
51
52

53
54 En tanto ciencia, la psicología social, tiene como objetivo:
55
56
57
58
59
60

1
2
3 *Mostrar la conexión entre dos estructuras: la estructura personal (la personalidad*
4 *humana y su consiguiente quehacer concreto) y la estructura social (cada sociedad o grupo*
5 *social específico). La psicología social examina ese momento en que lo social se convierte en*
6 *personal y lo personal en social, ya sea que ese momento tenga carácter individual o grupal, es*
7 *decir, que la acción corresponda a un individuo o a todo un grupo. (10)*
8
9

10
11
12
13
14
15
16 Con la psicología social, podría decirse, trasciende la forma tradicional de concebir la psicología,
17
18 pues al considerar al individuo “influido por” e “influyente de” una estructura social, obliga al
19
20 científico en esta materia a complejizar su estudio y a superar los enfoques y modelos clásicos de
21
22 la psicología, de clara orientación positivista y naturalista.
23
24

25
26 Martín-Baró hace un significativo aporte en la urgente necesidad de contar con una perspectiva
27
28 holística en la relación de la psicología con la teoría de los fenómenos sociales. Por ello presenta
29
30 los principales modelos psicosociales que explican las causas de la violencia desde diversas
31
32 perspectivas teóricas agrupados en tres enfoques: un enfoque *instintivista*, un enfoque
33
34 *ambientalista* y un enfoque *histórico*. Estos enfoques presentan diversas interpretaciones sobre el
35
36 fenómeno de la violencia permitiendo así contar con un amplio criterio de análisis de la situación
37
38 de violencia que vivía y que vive El Salvador.
39
40
41
42

43
44 Del enfoque *instintivista* Martín-Baró examina dos modelos, el etológico y el psicoanalítico. El
45
46 primero de los modelos constituye de por sí un mecanismo evolutivo, que ayuda en el proceso de
47
48 conservación del individuo y de selección de las especies. El segundo modelo se desarrolla en
49
50 base la teoría de la pulsión de muerte que desarrolla Freud, quien señala que “*es inútil tratar de*
51
52 *liberarse completamente de las pulsiones agresivas humanas; basta con intentar desviarlas de*
53
54 *modo que no tengan que canalizarse en una guerra*”. (3)
55
56
57
58
59
60

1
2
3 Martín-Baró concluye que *“la deficiencia más seria de los enfoques instintivistas sobre la*
4 *agresión humana consiste en no tomar en cuenta la especificidad que adquiere la violencia en el*
5 *ser humano.”* Continúa y dice que *“se trata de una visión de corte biológico, para la que la*
6 *cultura y el carácter social de la violencia humana constituyen vicisitudes de fuerzas biológicas*
7 *primordiales, sin que representen procesos cualitativamente distintos.”* (3)
8
9
10
11
12
13
14
15

16 *Los enfoques instintivistas nos recuerdan el hecho de que la violencia ha jugado y sigue*
17 *jugando un importante papel en la historia, y el fatalismo que arrastra el considerar la violencia*
18 *como elemento instintivo sirve como antídoto frente al optimismo ingenuo de quienes piensan*
19 *que superar la violencia es cuestión de tiempo y buena voluntad.* (3)
20
21
22
23
24
25

26 En el enfoque *ambientalista* Martín-Baró se dedica a estudiar dos de los principales modelos, el
27 primero es el modelo frustración-agresión, el cual señala que el hecho que se produzca un
28 comportamiento agresivo *“no es el resultado de una tendencia que es desencadenada por los*
29 *estímulos apropiado; aún supuesto el surgimiento de una tendencia agresiva, la agresión*
30 *comportamental requiere un contexto social propicio, al menos en la interpretación perceptiva*
31 *del agresor.”* (3)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42 El segundo de los modelos ambientalistas que estudia Martín-Baró está referido al aprendizaje
43 social, en el cual se manifiesta que *“los efectos de la observación no se limitan al modelamiento*
44 *de nuevas conductas en el observador; también producen la inhibición o desinhibición de*
45 *respuestas ya existentes en el repertorio del observador o producen comportamientos emulativos*
46 *frente al modelo.”* (3) Sin embargo, *“el que se aprenda o no a actuar violentamente, el que se*
47 *inhiba o desinhiba la violencia no es un proceso mecánico, sino un proceso en el que entran en*
48 *juego los determinismos sociales.”* (3)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 Para Martín-Baró ambos modelos (ambientalistas) contienen la idea que *“las raíces de la*
4 *violencia y de la agresión no hay que buscarlas tanto en el interior de las personas cuanto en las*
5 *circunstancias en que viven y se encuentran.”* (3) Lo cual trasciende de los enfoques de corte
6
7
8 naturalista, situando al ser humano en un contexto social concreto.
9
10

11
12
13 El tercero de los enfoques, *el histórico*, parte de dos presupuestos fundamentales, en el primero se
14
15 conjetura que existe una *naturaleza específica del ser humano*, naturaleza abierta a
16
17 potencialidades de todo tipo, entre ellas la de la violencia y la agresión. En el segundo se
18
19 establece que esta *naturaleza es de carácter histórica*. Con estos presupuestos Martín-Baró
20
21 señala que el *“sistema secular de opresión existente en este pequeño país (El Salvador) ha ido*
22
23 *moldeando diferenciadamente a las personas según su ubicación social.”* (3)
24
25
26
27
28

29
30 Por ello, *“no es extraño encontrar que quienes han disfrutado tradicionalmente del poder*
31 *económico, político y social hayan desarrollado una particular insensibilidad que les permite*
32 *mantener los mecanismos de la opresión que ellos exigen para su desarrollo humano. Su vida se*
33 *alimenta así del despojo de los demás, y consideran natural que la privación de los otros*
34 *alimente su saciedad, su lujo y su despilfarro.* (3)
35
36
37
38
39
40

41
42 Naturalizando así el uso de la violencia, empleada como un medio legítimo para la consecución
43
44 de sus fines económicos, políticos y sociales, en detrimento de la convivencia social de los
45
46 sectores más vulnerables.
47
48

49 **EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR**

50
51
52

53
54 Martín-Baró “cuestionó los modelos teóricos principales de la psicología, a los cuales consideró
55
56 inadecuados para enfrentar situaciones de violencia colectiva como las que se vivían en El
57
58
59
60

1
2
3 Salvador.” (11) El desarrollo de su pensamiento no se puede entender disociado del contexto
4 social en el que se instaló, un período caracterizado por la guerra civil en El Salvador que se
5
6 había desembocado formalmente a partir de 1979.
7
8

9
10
11 *En un momento histórico, la forma más eficiente de dominación fue el militarismo; pero*
12 *ello probablemente se explica por el marco de mantenimiento y reproducción de la dominación*
13 *de clase. Es decir, el mantenimiento de un tipo de relación social, pasa por la capacidad de la*
14 *elite dominante de ejercer un control social por la fuerza. (8)*
15
16
17
18
19

20
21
22 Con el fin del conflicto armado *en El Salvador, en los noventa, la reorganización del Estado y de*
23 *su economía, en relación las tendencias de la economía global, implicó una reconfiguración de*
24 *los grupos dominantes [...] (8) Ello trajo consecuencias significativas, profundizando reformas*
25 *estatales que conllevo a cambios políticos en la correlación de fuerzas y en las funciones del*
26 *Estado. A finales de la década de los noventa la preocupación sobre el llamado "problema de la*
27 *delincuencia" era de tal magnitud que los salvadoreños estaban más alarmados por la violencia*
28 *criminal que lo que se preocuparon por la guerra en la segunda mitad de los ochenta (12).*
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40 *La violencia posconflicto ha asumido como característica la constitución de grupos*
41 *portadores de violencia, los cuales tienen como factor común, pertenecer a estratos de la*
42 *población en edad adolescente y juvenil organizados, en forma de pandillas. Los espacios en*
43 *donde se desarrollan estas pandillas son los lugares que sufren de carencias social e*
44 *infraestructura, promovida aún más, por la migración y el desarraigo constante, y una alta*
45 *percepción de la violencia, especialmente ligada al narcotráfico lo que dice relación con la*
46 *vivencia de abandono, exclusión e inexistencia de interacción social, que impide la organización*
47 *comunitaria y la estabilidad de lazos comunitarios. (8)*
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 De acuerdo a datos oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador (13) para el año 2014 en
4 el país se registraron 3911 homicidios de los cuales el 58% fueron ejecutados a jóvenes en edades
5 de 16 a 32 años, de estos el 94% fueron hombres y el 6% era mujeres, expresando así la dinámica
6 social que ha tomado la violencia en la actualidad. En el 2015, El Salvador tenía la tasa más alta
7 de homicidio al 103.1/100 000, ahora más alta que Honduras. (14)
8
9

10
11 Por otra parte, en el informe mundial sobre violencia y salud (6), se señala que la tasa mayor de
12 homicidios a nivel mundial se daba en jóvenes (hombres) de entre 15 y 29 años, representando un
13 19.4%, en cambio la mayor tasa de suicidios se daba en hombres mayores a 60 años de edad,
14 44.9%, lo cual muestra patrones sociales de violencia que requieren una mayor investigación
15 social. Asimismo, se estima que en el año 2012 el 68% de las defunciones violentas en la región
16 de América era producto de la violencia interpersonal y el 31% suicidios (15).
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31 La Organización Panamericana de la Salud (6) ha señalado que el mayor porcentaje de
32 defunciones debidas a la violencia en el mundo se cometían en países de ingresos medios-bajos,
33 representando un 91.1%, estos datos muestran una fuerte vinculación de las acciones violentas
34 con el modelo histórico, en el cual Martín-Baró señala que las personas van modelando
35 diferenciadamente según su ubicación social.
36
37
38
39
40
41
42
43

44 Sin embargo, no se debe acotar únicamente al hecho de la falta de recursos materiales, sino
45 también se debe incorporar al análisis la frecuente movilidad residencial y los factores culturales
46 que dificultan el establecimiento de lazos primarios y de mecanismos de control social, como
47 resultado de la influencia de estos factores sobre la violencia social señala Calderón que “*los*
48 *altos índices de violencia criminal exhibidos por algunas comunidades en EEUU, responden a su*
49 *incapacidad para organizarse y resolver colectivamente los problemas que les aquejan*” (5)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 Calderón dirá que la violencia ganancial y la violencia social son el resultado de “*escenarios*
4 *signados por una fuerte debilidad institucional y altos niveles de desigualdad social*”, esta
5 *prevalece al ser movida por la necesidad de poder y opciones económicas*” (5). Así, la violencia
6
7
8 se ha convertido en un recurso eficaz para lograr reconocimiento e ingresos, así como garantizar
9
10
11
12
13 acceso a la seguridad y la justicia; para incluirse y pertenecer socialmente.
14

15
16 *Una buena parte de las investigaciones que sobre el tema de violencia social existen en*
17 *Centroamérica se han concentrado en analizar el fenómeno de las maras, aunque también*
18 *aparecen tópicos como la llamada delincuencia común, el crimen organizado; que incluye varias*
19 *formas de delito y violencia no criminal, se les trata como un fenómeno específico.* (5)
20
21
22
23
24

25
26 Y este hecho tiene su sustento en los datos, como se puede observar en el gráfico siguiente, existe
27
28 una fuerte incidencia de la violencia directa ejercida por las maras o pandillas (agrupaciones
29 conformadas principalmente por jóvenes que comparten una identidad social que se refleja en su
30 nombre), manifestada a través del comportamiento de los homicidios ejecutados a lo largo de los
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

¹ En investigaciones recientes se muestra que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y la más insegura fuera de las zonas de guerra. Por ello, se señala que la violencia e encuentra relacionada con la desigualdad. (23)

1
2
3 **(Gráfico 1)** Esta propuesta estaba dirigida a aquellos municipios en los cuales se presentaban los
4
5 mayores índices delictivos, en los cuales se tenía un mayor número de defunciones por causa de
6
7 la violencia interpersonal. Sin embargo, después de que se rompiera el acuerdo de tregua entre
8
9 pandillas el número de homicidios incrementó sensiblemente, y de manera acelerada. Lo cual
10
11 refuerza la propuesta presentada por Calderón (5), en la que destaca la relación existente entre la
12
13 violencia y la exclusión social. De acuerdo a Oxfam *“160 millonarios (personas) en El Salvador*
14
15 *concentran una riqueza que equivale al 87% de la producción nacional, mientras que la mayoría*
16
17 *de la población gana salarios que no logran cubrir los mínimos vitales.”* (17)
18
19

20
21
22
23 Por otra parte, producto de investigaciones previas (2) se conoce que las formas de violencia
24
25 ligadas a la exclusión social se expresa espacialmente en comunidades urbanas y en territorios
26
27 rurales marginales, la primera generada por la dinámica de desarrollo urbano que propicia riesgos
28
29 de inseguridad para la población con mayores carencias y la segunda, constituida por zonas
30
31 históricamente abandonadas por el Estado y que son dinamizadas por su utilidad para las nuevas
32
33 actividades del crimen organizado, este es el caso típico de las zonas costeras y de frontera.
34
35
36

37
38 Esta podría ser la razón por la que en El Salvador se observa una fuerte diferencia entre el
39
40 número de homicidios cometido en ciertas zonas del país, respecto de otras, donde la capital, la
41
42 urbe más grande del país concentra cerca de una tercera parte de los homicidios ocurridos a nivel
43
44 nacional, seguido por zonas consideradas costeras o fronterizas. Entre el año 2004 y 2014 se
45
46 presentó un incremento del 41% de los homicidios, pasando de 2 773 al año a 3 911 en el 2014,
47
48 alcanzando así una de las tasa de homicidios más altas en América Latina (18).
49
50
51

52
53 **(Gráfico 2)** La dinámica de la violencia actual y sus diversas manifestaciones es el resultado de
54
55 los procesos de exclusión social y dominación que han ejercido las políticas públicas a lo largo de
56
57
58
59
60

1
2
3 los años de posguerra. *Así como la militarización tenía un dominio globalizante y un control*
4
5 *rígido sobre la sociedad civil, la sociedad criminal establece caminos de dominio creciente sobre*
6
7 *el resto de la sociedad, obligando al Estado a aceptar las medidas de privatización de seguridad,*
8
9 *contrarias a la política de control del antiguo militarismo, y resignándose a la alternativa de que*
10
11 *la misma sociedad asuma su propia protección. (8)*
12
13
14
15

16 Aunque el fortalecimiento de valores, la reciprocidad y las prácticas organizativas de la población
17
18 ante amenazas es una de las fuentes principales para lograr el descenso de la violencia (5), no se
19
20 deben dejar de lado las acciones encaminadas a la reducción de las desigualdades sociales y la
21
22 exclusión, debido a que los mismos recursos precursores del capital social pueden ser capturados
23
24 por organizaciones criminales (19). Asimismo, se deben tener en cuenta otros factores
25
26 determinantes en los patrones delictivos, como son la disponibilidad de arma (o la falta de ésta)
27
28 hasta el uso de sustancias psicoactivas (20).
29
30
31
32

33 Aunque el enfoque de salud pública ha generado una fuente importante de análisis de la
34
35 violencia, sigue estando pendiente la distinción de las motivaciones que generan la misma; sean
36
37 estas por razones económicas o sociales (21). En El Salvador se ha identificado que el nivel de
38
39 violencia sufrida puede estar asociado con la construcción de algunas normas y actitudes que
40
41 hacen posible la violencia en otros entornos (22).
42
43
44
45

46 **CONCLUSIONES**

47
48
49

50 A partir de los aportes teóricos desarrollados por Martín-Baró se pueden sintetizar al menos cinco
51
52 causas inmediatas de los comportamientos violentos: a) la rabia o resentimiento ocasionados por
53
54 la frustración de aspiraciones y objetivos concretos; b) ciertos estímulos ambientales, en función
55
56 de su significado; c) la configuración de situaciones de poder, real o simbólico; d) la emulación y
57
58
59
60

1
2
3 presión social; e) y por último, está el proceso consiente y racional como instrumento para lograr
4
5 algún fin.
6
7

8
9 En consecuencia, el análisis de las diversas manifestaciones de violencia que se presenta en la
10 actualidad, en El Salvador, remite a la necesidad de realizar estudios a profundidad, integrando el
11 análisis de las causas estructurales y los hechos específicos que ocasionan la violencia.
12
13 Asimismo, las agresiones ejercidas por los grupos criminales muestran una fuerte relación con las
14 diversas causas inmediatas de los comportamientos violentos señalados por Martín-Baró, por
15 tanto, la identificación de las causas inmediatas, inmersas en las actividades delictivas, debe ser la
16 finalidad principal en el estudio de las manifestaciones de violencia.
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26 A pesar que el contexto histórico social de posguerra difiere del contexto de análisis en el que
27 Martín-Baró realizó su aporte, se vuelve necesaria la actualización-situada de las causas y
28 manifestaciones de violencia en El Salvador, con ello se debe buscar cómo el orden social está
29 determinando las formas y el grado de violencia permitido. Este análisis permitiría identificar a
30 quienes realizan la violencia, contra quienes se ejerce, en qué circunstancias se ejerce y en qué
31 medida es aceptada. Siendo estas razones semejantes a las observadas en los EEUU u otros países
32 donde la violencia ha amedrentada y enajenada a la sociedad.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3 **REFERENCIAS**
4
5

- 6 1. Grosfoguel R. Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro
7 genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. TABULA RASA. 2013;(19): p. 31-58.
8
- 9 2. Castro-Gómez S. Ciencias sociales, violencia y el problema de la "invención del otro". La
10 colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (perspectivas latinoamericanas).
11 2000;; p. 145-161.
12
- 13 3. Martín-Baró I. Violencia y Agresión Social. In Martín-Baró I. Acción e Ideología: Psicología
14 Social desde Centroamérica. 4th ed. San Salvador: UCA; 1990. p. 359-422.
15
- 16 4. Benjamin W. Para una crítica a la violencia. In Benjamín W. Para una crítica a la violencia y
17 otros ensayos. 3rd ed. México: Taurus; 2001. p. 23-46.
18
- 19 5. Calderón Umaña R. Proposiciones analíticas para el estudio de la violencia en Centroamérica:
20 una mirada desde la exclusión social. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales.
21 2013;; p. 199-226.
22
- 23 6. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la
24 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud.
25 Washington, D.C.;; 2002.
26
- 27 7. Galtung J. Foro para filosofía intercultural. [Online].; 2004 [cited 2015 2015 22 de agosto.
28 Available from: <http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm#s1>.
29
- 30 8. Wielandt G. Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el
31 Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica. Santiago de Chile: Comisión
32 Económica para América Latina y el Caribe; 2005. Report No.: 92-1-322833-3.
33
- 34 9. Engels F. El Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado México: Proyecto
35 Espartaco; 2002.
36
- 37 10. Martín-Baró I. Entre el Individuo y la Sociedad. In Martín-Baró I. Acción e Ideología:
38 Psicología Social desde Centroamérica. 4th ed. San Salvador: UCA; 1990. p. 1-51.
39
- 40 11. UCA. XXIV Aniversario de los Mártires de la UCA. [Online].; 2014 [cited 2015 Agosto 21.
41 Available from: <http://www.uca.edu.sv/XXIVaniversario/ver-biografia.php?id=327>.
42
- 43 12. Cruz JM, González LA. Magnitud de la violencia en El Salvador. ECA. 1997 Octubre;(588).
44
- 45 13. Policía Nacional Civil. Base de datos de principales delitos cometidos 1995-2015.
46 Estadístico. San Salvador: Policía Nacional Civil, Unidad de Acceso a la Información
47 Pública; 2015.
48
- 49 14. Watts J. The Guardian. [Online].; 2015 [cited 2015 Diciembre. Available from:
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
- <http://www.theguardian.com/world/2015/aug/22/el-salvador-worlds-most-homicidal-place>.
15. World Health Organization. WHO. [Online].; 2012 [cited 2016 Enero 13. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html].
16. Organización de los Estados Americanos. Observatorio Hemisférico de Seguridad. [Online]. [cited 2015 Enero 15. Available from: http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_noticiasSSM47.asp].
17. Oxfam. Oxfam International. [Online].; 2015. Available from: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/media-briefingdesigualdades19052015_0.pdf.
18. Insight Crime. Insight Crime: Centro de Investigación de Crimen Organizado. [Online].; 2014 [cited 2015 Diciembre. Available from: <http://es.insightcrime.org/analisis/resumen-insight-crime-sobre-homicidios-en-2014>].
19. Durston J. ¿Qué es capital social? Santiago de Chile: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, División de Desarrollo Social; 2000. Report No.: 92-1-321623-8.
20. Naciones Unidas. Estudio mundial sobre el homicidio. Tendencia/Contexto/Datos. , Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; 2013.
21. Solimano A, Sáez F, Moser C, López C. Ensayo sobre paz y desarrollo Colombia: Tercer Mundo; 1999.
22. Cruz JM. El impacto psicosocial de la violencia en San Salvador. Panam Salud Publica. 1999.
23. Oxfam. Privilegios que niegan derechos. Informe de Investigación institucional. Oxfam Internacional; 2015. Report No.: 978-1-78077-945-4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Gráfico 1: Número de homicidios mensuales (2004-2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales proporcionados por la PNC (Policía Nacional Civil, 2015), 2015.

Gráfico 2: Homicidios por departamento (2004, 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales proporcionados por la PNC (Policía Nacional Civil, 2015), 2015.